

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato

Consentimiento Informado

La presente investigación es ejecutada por Valladares Caiza Brandon Javier con C.I. No. 1751011774, quien está realizando el estudio intitulado “Estilos de comunicación interpersonal y habilidades de interacción social en adolescente de Bachillerato”.

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja será tratada con estrictos criterios de confidencialidad y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación, las respuestas registradas en la ficha sociodemográfica e instrumentos a utilizarse serán anónimas.

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede realizar preguntas al investigador en cualquier momento, así mismo, podrá suspender su participación de su representado en cualquier momento.

De antemano, agradecemos su participación.

Si está de acuerdo en que su representado forme parte de este estudio, llenar los datos que se presentan a continuación.

SI estoy de acuerdo

NO estoy de acuerdo

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Sede Ambato

Asentimiento Informado

La presente investigación es ejecutada por Valladares Caiza Brandon Javier con C.I. No. 1751011774, quien está realizando el estudio intitulado “Estilos de comunicación interpersonal y habilidades de interacción social en adolescente de Bachillerato”.

La participación en este estudio es voluntaria, la información que se recoja será tratada con estrictos criterios de confidencialidad y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación, las respuestas registradas en la ficha sociodemográfica e instrumentos a utilizarse serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede realizar preguntas al investigador en cualquier momento, así mismo, podrá suspender su participación en cualquier momento.

Si decides participar, te pediré que respondas algunos cuestionarios acerca de los estilos de comunicación y habilidades de interacción social, esto te tomará alrededor de 60 minutos, si tienes preguntas o algo que no te quede claro, puede hablar con el investigador, para que te aclare las dudas que tengas.

Si estás de acuerdo en participar, hazme saber señalando “sí” o “no”.

SI quiero participar

NO quiero participar

